

TECHNICAL SCIENCES

НОВІ КОМПОЗИТНІ КОДИ БАРКЕРА І КОДИ ГОЛДА В СИСТЕМІ СИНХРОНІЗАЦІЇ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ

Максимов В.В.,

Носков В.І.,

Храповицький І.А.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут телекомунікаційних систем, Київ, Україна

NEW COMPOSITE CODES OF BARKER AND CODES GOLD IN THE SYNCHRONIZATION SYSTEM OF BROADBAND SIGNALS

Maksimov V.,

Noskov V.,

Khrapovitsky I.

Institute of Telecommunication Systems of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

Анотація

Проблематика. В даний час широко використовуються шумоподібні сигнали (ШПС), які забезпечують високу завадостійкість систем широкосмугового зв'язку (ШСЗ) при передачі конфіденційної інформації у відкритому радіоканалі, особливо в екстрених ситуаціях. Підвищення ефективності ШПС можливе з використанням більш досконалих кодових структур, зокрема, нових методів побудови кодових послідовностей Баркера, що використовуються в системах бездротового зв'язку з технологією прямого розширення спектру послідовності.

Мета. Метою роботи є дослідження нових композитних кодів Баркера та кодів Голда як сигналів синхронізації BSS за допомогою моделювання.

Методи. Використовуються аналітичні методи розрахунку, а також імітаційне моделювання в пакеті програм MatLab.

Результати. Моделювання в середовищі MatLab нових композитних кодів Баркера та кодів Голда як сигналів синхронізації ШСЗ показало, що композитні коди Баркера 21а, 21б, 33а, 33б, 49, 77а, 77б, 121 в діапазоні зміни SNR від -4 дБ до 30 дБ більш стійкі до перешкод порівняно з Gold 31, 63, 127 на (1,60 - 23,75)%.

Висновки. Моделювання в пакеті програм MatLab показало більшу завадостійкість нових композитних кодів Баркера порівняно з кодами Голда при використанні в якості сигналів синхронізації ШСЗ.

Abstract

Background. Currently, noise-like signals (NLS) are widely used, which provide high noise immunity of broadband communication systems (BSS) when transmitting confidential information in an open radio channel, especially in emergency situations. Increasing the efficiency of the NLS is possible with the use of more advanced code structures, in particular, new methods for constructing Barker code sequences used in wireless communication systems with direct sequence spread spectrum technology.

Objective. The aim of the work is to study new composite codes of Barker and codes Gold as synchronization signals of the BSS using simulation.

Methods. Analytical calculation methods are used, as well as simulation modeling in the MatLab software package.

Results. Modeling in the MatLab environment of new composite codes of Barker and codes Gold as synchronization signals of the BSS showed that the composite codes of Barker 21a, 21b, 33a, 33b, 49, 77a, 77b, 121 in the range of SNR change from -4 dB to 30 dB are more resistant to interference compared to Gold 31, 63, 127 by (1,60 - 23,75)%.

Conclusions. Modeling in the MatLab software package showed a greater noise immunity of the new composite Barker codes compared to the Gold codes when used as synchronization signals of the BSS.

Ключові слова: коди Баркера, композитні коди Баркера, коди Голда, автокореляційна функція.

Keywords: Barker codes, composite Barker codes, Gold codes, autocorrelation function.

Метою даної роботи є порівняння ефективності використання нових композитних послідовностей Баркера і кодів Голда в якості імпульсів синхронізації ШПС.

Моделювання режиму прийому ШПС

Для моделювання використано програму MATLAB R2015B. Схема моделі (рис. 4) складається з таких основних функціональних вузлів: формувача пакетів ШПС, генератора "білого" гаусовського шуму (AWGN), узгодженого цифрового фільтра та схеми управління рівнем порогу обмеження та детектора помилок. Формувач включає генератор ШПС, який можна переналаштувати на різні композитні коди Баркера (табл. 1) і послідовності Голда (рис. 1-3). Сформовані ШПС передаються пакетами на узгоджений фільтр, який переналаштовується та виділяє АКФ ШПС. Схема управління рівнем порогу обмеження дозволяє автоматично визначати величину рівня позитивних бічних викидів АКФ разом з рівнем завад при їх включенні до тракту передачі.

Тестування проводилося для кожного з чотирьох нових (New 1 ÷ New 4) композитних кодів Баркера 21a (7x3), 21б (3x7), 33a (11x3), 33б (3x11), 49

(7x7), 77a (11x7), 77 б (7x11) і 121 (11x11), кожного з чотирьох (Gold 31-1 ÷ Gold 31-4) кодів Голда 31, (Gold 63-1 ÷ Gold 63-4) кодів Голда 63 і (Gold 127-1 ÷ Gold 127-4) кодів Голда 127.

Сформовані послідовності надходили на узгоджений приймальний фільтр з інтервалом в 1 такт, час оцінювання 300 тактів.

Порівняння проводилося за критерієм відсотка втрат пікового значення АКФ при компенсації рівня шумів різних значень SNR (dB) (Signal-to-Noise Ratio). Ефективність різних видів ШПС оцінювалася за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

$$P(\%) = L_0/A, \quad (1)$$

де L_0 - рівень порогу при безпомилковому прийомі, A – амплітуда імпульсу синхронізації, що дорівнює довжині коду.

Ефективність використання нових композитних кодів Баркера по відношенню до кодів Голда оцінювалася параметром

$$\Delta P (\%) = P_{\text{Bar}} (\%) - P_{\text{Gold}} (\%), \quad (2)$$

де $P_{\text{Bar/Gold}} (\%)$ – втрати виділення піку синхроімпульсів під час використання композитних кодів Баркера/або кодів Голда.

Рис. 4. Схема моделі режиму прийому ШПС

Результати моделювання

Результати оцінювання ефективності за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу наведені відповідно в табл. 2 ÷ 12.

Таблиця 2.

Ефективність нових композитних кодів Баркера 21а за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

SNR dB	Bark21a - New1	Bark21a - New2	Bark21a - New3	Bark21a - New4
30	92,9%	92,9%	92,9%	92,9%
20	88,1%	88,1%	88,1%	88,1%
10	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%
5	57,1%	57,1%	57,1%	57,1%
4	52,4%	52,4%	52,4%	52,4%

Таблиця 4.

Ефективність нових композитних кодів Баркера 33а за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

SNR dB	Bark33a - New1	Bark33a - New2	Bark33a - New3	Bark33a - New4
30	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%
20	89,4%	90,9%	89,4%	90,9%
10	75,8%	77,3%	77,3%	78,8%
5	60,6%	63,6%	63,6%	65,2%
4	56,1%	59,1%	59,1%	60,6%

Таблиця 6.

Ефективність нових композитних кодів Баркера 49 за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

SNR dB	Bark49- New1	Bark49- New2	Bark49- New3	Bark49- New4
30	95,90%	95,90%	95,90%	95,90%
20	91,80%	92,90%	91,80%	91,80%
10	80,60%	82,70%	81,60%	80,60%
5	68,40%	69,40%	69,40%	69,40%
4	65,30%	66,30%	66,30%	66,30%
3	62,20%	63,30%	63,30%	63,30%
2	57,10%	59,20%	58,20%	59,20%
1	53,10%	54,10%	55,10%	55,10%
0	51,00%	52,00%	50,00%	51,00%

Таблиця 3.

Ефективність нових композитних кодів Баркера 21б за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

SNR dB	Bark21б - New1	Bark21б -- New2	Bark21б -- New3	Bark21б -- New4
30	92,9%	92,9%	90,5%	90,5%
20	85,7%	85,7%	85,7%	85,7%
10	71,4%	71,4%	69,0%	71,4%
5	57,1%	57,1%	57,1%	57,1%
4	52,4%	54,8%	52,4%	54,8%

Таблиця 5.

Ефективність нових композитних кодів Баркера 33б за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

SNR dB	Bark33б - New1	Bark33б -- New2	Bark33б -- New3	Bark33б -- New4
30	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%
20	89,4%	89,4%	89,4%	90,9%
10	75,8%	77,3%	77,3%	78,8%
5	63,6%	63,6%	63,6%	66,7%
4	59,1%	60,6%	60,6%	62,1%

Таблиця 7.

Ефективність нових композитних кодів Баркера 77а за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

SNR dB	Bark77a - New1	Bark77a -- New2	Bark77a -- New3	Bark77a -- New4
30	97,40%	97,40%	96,80%	97,40%
20	94,20%	94,80%	94,20%	94,20%
10	85,70%	86,40%	85,10%	85,70%
5	76,00%	77,30%	75,30%	76,00%
4	73,40%	74,70%	72,70%	73,40%
3	70,10%	71,40%	70,10%	70,10%
2	66,90%	68,20%	66,90%	66,90%
1	63,60%	64,30%	63,00%	63,60%
0	59,10%	61,00%	59,10%	59,10%

Таблиця 8.

Ефективність нових композитних кодів Баркера 776 за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

SNR dB	Bark776 – New1	Bark776 – New2	Bark776 – New3	Bark776 – New4
30	96,80%	96,80%	97,40%	96,80%
20	93,50%	94,20%	93,50%	93,50%
10	84,40%	86,40%	85,10%	84,40%
5	74,70%	76,60%	76,00%	75,30%
4	72,10%	74,00%	73,40%	72,70%
3	68,80%	70,80%	70,10%	70,10%
2	65,60%	68,20%	67,50%	66,90%
1	62,30%	64,30%	64,30%	63,60%
0	59,10%	60,40%	61,00%	59,70%

Таблиця 9.

Ефективність нових композитних кодів Баркера 121 за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

SNR dB	Bark121 – New1	Bark121 – New2	Bark121 – New3	Bark121 – New4
30	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
20	95,7%	96,1%	95,7%	96,1%
10	88,6%	89,4%	89,4%	89,0%
5	80,7%	81,9%	81,9%	81,5%
4	78,7%	79,9%	79,5%	79,1%
3	76,4%	77,6%	77,2%	77,2%
2	74,0%	75,2%	75,2%	74,8%
1	71,7%	72,4%	72,4%	71,7%
0	68,5%	69,3%	69,7%	68,5%
-1	65,0%	66,1%	66,1%	65,4%
-2	61,4%	62,2%	62,2%	61,4%
-3	57,9%	57,9%	58,3%	57,5%
-4	53,9%	54,3%	55,5%	54,3%

Таблиця 10.

Ефективність кодів Голда 31 за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

SNR dB	Gold 31-1	Gold 31-2	Gold 31-3	Gold 31-4
30	77,4%	69,4%	66,1%	67,7%
20	74,2%	64,5%	62,9%	64,5%
10	62,9%	54,8%	51,6%	51,6%
5	53,2%	48,4%	48,4%	48,4%
4	48,4%			

Таблиця 11.

Ефективність кодів Голда 63 за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

SNR dB	Gold 63-1	Gold 63-2	Gold 63-3	Gold 63-4
30	71,40%	74,60%	76,20%	73,00%
20	69,80%	72,20%	73,80%	70,60%
10	63,50%	65,90%	67,50%	64,30%
5	55,60%	58,70%	60,30%	57,90%
4	54,00%	56,30%	58,70%	56,30%
3	52,40%	54,00%	56,30%	54,80%
2	51,60%	52,40%	54,00%	54,00%
1	49,20%	50,00%	50,80%	51,60%
0	49,20%	49,20%	49,20%	50,00%

Таблиця 12.

Ефективність кодів Голда 127 за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

SNR dB	Gold127 - 1	Gold127 - 2	Gold127 - 3	Gold127 - 4
30	86,6%	84,3%	84,6%	83,9%
20	85,0%	82,7%	82,7%	82,3%
10	79,9%	78,0%	78,0%	78,0%
5	73,6%	73,6%	72,4%	72,0%
4	72,4%	72,0%	70,9%	70,5%
3	70,1%	70,5%	69,3%	68,5%
2	68,1%	68,5%	67,3%	66,5%
1	65,7%	66,1%	65,4%	63,8%
0	63,0%	63,4%	63,0%	61,0%
-1	59,8%	60,6%	60,6%	57,9%
-2	56,3%	57,5%	57,5%	54,7%
-3	52,8%	54,3%	53,5%	52,4%
-4	51,2%	50,8%	51,6%	50,4%

Рис. 4. Ефективність нових композитних кодів Баркера 49 за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу

Аналіз результатів моделювання

Не важко побачити, що в кожній з таблиць 2 ÷ 12 дані для одного і того ж значення SNR дуже близькі. На рис. 4, в якості прикладу, наведені графіки ефективності чотирьох нових композитних кодів Баркера 49 за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу, з яких видно, що вони практично зливаються в одну лінію. Також слід зазначити, що найбільші значення в таблиці 3 приймають нові композитні коди Баркера 21б - New 2, в таблиці 4 - нові композитні коди Баркера 33а - New 4, в таблиці 5 - нові композитні коди Баркера 33б - New 4, в таблиці 6 нові композитні коди Баркера 49 - New 2, в таблиці 7 композитні коди Баркера 77а - New 2, в таблиці 8 композитні коди Баркера 77б - New 2, в таблиці 9 композитні коди Баркера 121 - New 2, в таблиці 10 коди Голда 31 - 1, в таблиці 11 коди Голда

63 - 3, в таблиці 12 коди Голда 127 - 1. Враховуючи вище сказане, значення ефективності за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу в таблицях 2 ÷ 12 замінимо на вибіркове середнє значення $P_{\text{сеп}}(\%)$, обрахуємо абсолютне відхилення Δ і вибіркове середньоквадратичне відхилення результатів моделювання від середнього S_x , за формулами:

$$\Delta = P(\%) - P_{\text{сеп}}(\%), \quad (3)$$

$$S_x = \sqrt{\sum_{i=1}^N (P(\%) - P_{\text{сеп}}(\%))^2 / (N - 1)}, \quad (4)$$

а формула (2) прийме вигляд

$$\Delta P(\%) = P_{\text{Бар сеп}}(\%) - P_{\text{Голд сеп}}(\%). \quad (5)$$

У табл. 13 зведено розрахунки $P_{\text{сеп}}(\%)$ і $S_x(\%)$ для всіх чотирьох нових композитних кодів Баркера 21а, 21б, 33а, 33б, 49, 77а, 77б, 121 і чотирьох кодів Голда 31, 63 і 127.

Таблиця 13.

Результати розрахунків $P_{\text{сеп}}(\%)$ і $S_x(\%)$

SNR dB	Bark21a		Bark21б		Bark33a		Bark33б		Bark49	
	$P_{\text{сеп}}(\%)$	$S_x(\%)$	$P_{\text{сеп}}(\%)$	$S_x(\%)$	$P_{\text{сеп}}(\%)$	$P_{\text{сеп}}(\%)$	$P_{\text{сеп}}(\%)$	$S_x(\%)$	$P_{\text{сеп}}(\%)$	$S_x(\%)$
30	92,9%	0,0%	91,7%	1,4%	93,9%	0,0%	93,9%	0,0%	95,90%	0,00%
20	88,1%	0,0%	85,7%	0,0%	90,2%	0,9%	89,8%	0,8%	92,08%	0,55%
10	73,8%	0,0%	70,8%	1,2%	77,3%	1,2%	77,3%	1,2%	81,38%	1,00%
5	57,1%	0,0%	57,1%	0,0%	63,3%	1,9%	64,4%	1,5%	69,15%	0,50%
4	52,4%	0,0%	53,6%	1,4%	58,7%	1,9%	60,6%	1,2%	66,05%	0,50%
3									63,03%	0,55%
2									58,43%	1,00%
1									54,35%	0,96%
0									51,00%	0,82%

Таблиця 13 (продовження).

Результати розрахунків $P_{\text{сеп}}(\%)$ і $S_x(\%)$

SNR dB	Bark77a		Bark77б		Bark121		Gold31		Gold63		Gold127	
	$P_{\text{сеп}}(\%)$	$S_x(\%)$										
30	97,25%	0,30%	96,95%	0,30%	98,00%	0,0%	70,15%	5,02%	73,80%	2,07%	84,8%	1,2%
20	94,35%	0,30%	93,68%	0,35%	95,90%	0,2%	66,53%	5,17%	71,60%	1,77%	83,2%	1,3%
10	85,73%	0,53%	85,08%	0,94%	89,10%	0,4%	55,23%	5,33%	65,30%	1,77%	78,4%	1,0%
5	76,15%	0,83%	75,65%	0,83%	81,50%	0,6%	49,60%	2,40%	58,13%	1,96%	72,9%	0,8%
4	73,55%	0,83%	73,05%	0,83%	79,30%	0,5%			56,33%	1,92%	71,5%	0,9%
3	70,43%	0,65%	69,95%	0,83%	77,10%	0,5%			54,38%	1,63%	69,6%	0,9%
2	67,23%	0,65%	67,05%	1,10%	74,80%	0,6%			53,00%	1,20%	67,6%	0,9%
1	63,63%	0,53%	63,63%	0,94%	72,05%	0,4%			50,40%	1,03%	65,3%	1,0%
0	59,58%	0,95%	60,05%	0,83%	69,00%	0,6%			49,40%	0,40%	62,6%	1,1%
-1					65,65%	0,5%					59,7%	1,3%
-2					61,80%	0,5%					56,5%	1,3%
-3					57,90%	0,3%					53,2%	0,9%
-4					54,50%	0,7%					51,0%	0,5%

Видно, що вибіркове середньоквадратичне відхилення результатів від середнього S_x для всіх кодів лежить в діапазоні (0 ÷ 5,33)%, що дозволяє замінити графіки ефективності чотирьох нових композитних кодів Баркера 21а, 21б, 33а, 33б, 49, 77а, 77б, 121 і чотирьох кодів Голда 31, 63, 127 за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу відповідно їх вибірковими середніми значеннями $P_{\text{сеп Bar21a}}(\%)$, $P_{\text{сеп Bar21б}}(\%)$, $P_{\text{сеп Bar33a}}(\%)$, $P_{\text{сеп Bar33б}}(\%)$, $P_{\text{сеп Bar49}}(\%)$, $P_{\text{сеп Bar77a}}(\%)$, $P_{\text{сеп Bar77б}}(\%)$, $P_{\text{сеп Bar121}}(\%)$, $P_{\text{сеп Gold31}}(\%)$, $P_{\text{сеп Gold63}}(\%)$, $P_{\text{сеп Gold127}}(\%)$.

В табл. 14 зведено результати розрахунків за формулою (5) ефективності використання нових композитних кодів Баркера 21а, 21б, 33а, 33б, 49, 77а, 77б, 121 по відношенню до кодів Голда 31, 63, 127, а на рис. 5, 6, 7 і 8 наведено відповідні графіки.

Таблиця 14.

Результати розрахунків ефективності нових композитних кодів Баркера

SNR dB	Bark21a	Bark21б	Bark33a	Bark33б	Bark49	Bark77a	Bark77б	Bark121
	$\Delta P_{\text{Bar21a-Gold31}}$	$\Delta P_{\text{Bar21б-Gold31}}$	$\Delta P_{\text{Bar33a-Gold31}}$	$\Delta P_{\text{Bar33б-Gold31}}$	$\Delta P_{\text{Bar49-Gold63}}$	$\Delta P_{\text{Bar77a-Gold63}}$	$\Delta P_{\text{Bar77б-Gold63}}$	$\Delta P_{\text{Bar121-Gold127}}$
30	22,75%	21,55%	23,75%	23,75%	22,10%	23,45%	23,15%	13,20%
20	21,57%	19,17%	23,67%	23,27%	20,48%	22,75%	22,08%	12,70%
10	18,57%	15,57%	22,07%	22,07%	16,08%	20,43%	19,78%	10,70%
5	7,50%	7,50%	13,70%	14,80%	11,03%	18,03%	17,53%	8,60%
4					9,73%	17,23%	16,73%	7,80%
3					8,65%	16,05%	15,58%	7,50%
2					5,42%	14,23%	14,05%	7,20%
1					3,95%	13,23%	13,23%	6,75%
0					1,60%	10,18%	10,65%	6,40%
-1								5,95%
-2								5,30%
-3								4,70%
-4								3,50%

Рис. 5. Ефективність нових композитних кодів Баркера 21а і 21б по відношенню к Gold 31

Рис. 6. Ефективність нових композитних кодів Баркера 33а і 33б по відношенню к Gold 31

Рис. 7. Ефективність нових композитних кодів Баркера 49, 77а і 77б по відношенню к Gold 63

Рис. 8. Ефективність нового композитного коду Баркера 121 по відношенню к Gold 127

Висновки

Аналіз результатів моделювання показує, що нові композитні коди Баркера 21а, 21б, 33а, 33б, 49, 77а, 77б, 121 при використанні їх в якості синхросигналів більш ефективні ніж коди Голда 31, 63, 127, а саме:

- коди Баркера 21а по відношенню до кодів Голда 31 в діапазоні зміни SNR (5 ÷ 30) dB більш ефективні на (7,50 ÷ 22,75)%;

- коди Баркера 21б по відношенню до кодів Голда 31 в діапазоні зміни SNR (5 ÷ 30) dB більш ефективні на (7,50 ÷ 21,55)%;

- коди Баркера 33а по відношенню до кодів Голда 31 в діапазоні зміни SNR (5 ÷ 30) dB більш ефективні на (13,70 ÷ 23,75)%;

- коди Баркера 33б по відношенню до кодів Голда 31 в діапазоні зміни SNR (5 ÷ 30) dB більш ефективні на (14,80 ÷ 23,75)%;

- коди Баркера 49 по відношенню до кодів Голда 63 в діапазоні зміни SNR (0 ÷ 30) dB більш ефективні на (1,60 ÷ 22,10)%;
- коди Баркера 77а по відношенню до кодів Голда 63 в діапазоні зміни SNR (0 ÷ 30) dB більш ефективні на (10,18 ÷ 23,45)%;
- коди Баркера 77б по відношенню до кодів Голда 63 в діапазоні зміни SNR (0 ÷ 30) dB більш ефективні на (10,65 ÷ 23,15)%;
- коди Баркера 121 по відношенню до кодів Голда 127 в діапазоні зміни SNR (-4 ÷ 30) dB більш ефективні на (3,50 ÷ 13,20)%.

Список літератури

1. Barker, R. H. "Group Synchronizing of Binary Digital Sequences". Communication Theory. London: Butterworth. pp. 273–287.
2. Волынская А.В. Результаты математического моделирования процесса поиска кодовых последовательностей с заданными корреляционными

свойствами // Вестник УрГУПС: Науч.-техн. журнал. – Екатеринбург: УрГУПС, 2009. – № 3–4. – С. 64–71.

3. Волынская А.В., Калинин П.М. Новые помехоустойчивые сигналы для интеллектуального канала телемеханики // Fundamental Research №11, 2012. – С.922-926.

4. Maksymov V., Khrapovitsky I. Research of composite Barker codes // The scientific heritage, № 48 (2020), P.1, p.p. 15-22.

5. Максимов В.В., Храповицький И.А. Нові композитні коди Баркера // The scientific heritage, № 49 (2020), P.1, с.с. 29 – 35;

6. Volodymyr Maksimov, Ihor Khrapovitsky New composite Barker codes in the synchronization system of broadband signals // Information and Telecommunication Sciences, 2020, Number 2, p.p. 24-30.